

Okul İklimi ve Öğrenci Güvenliğine Yönelik Değerlendirme

Assessment of School Climate and Student Safety

Hüseyin Sarısandaklı¹ Orhan Avcı² Özcan Sökmen³ Kamil Ekiz⁴

¹ Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0009-1121-4251

² Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0002-0240-831X

³ Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0004-8061-1502

⁴ Öğretmen, MEB, Çorum, Türkiye Orcid No: 0009-0009-1655-9945

ÖZET

Bu çalışmanın amacı okul iklimi ve öğrenci güvenliğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 öğretmenle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin önerdiği stratejiler, sınıf içinde güven ortamının oluşturulmasında etkili olduğunu göstermektedir. Açık iletişim, grup çalışmaları ve sorumluluk paylaşımı gibi uygulamalar, öğrenciler arasında olumlu bir etkileşim ve işbirliği atmosferi yaratma amacına hizmet etmektedir. Bu stratejiler aynı zamanda öğrencilere duygusal destek sağlama ve duygusal ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme amacını taşımaktadır. Duygu paylaşım köşesi, güvenilir arkadaş sistemleri ve duygusal check-in oturumları gibi yaklaşımlar, sınıf içinde bir güven duygusu oluşturmayı amaçlamaktadır. Yönlendirici sorular sorma pratiği ise öğrencilerin düşünsel katılımını artırarak etkileşimli bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Bu stratejiler, öğrenci ilişkilerini güçlendirerek öğrencilerin sınıf ortamına olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmalarına katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul İklimi, Öğretmen, Öğrenci Güvenliği.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate their views on school climate and student safety. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. According to the results obtained, the strategies suggested by the teachers show that they are effective in creating an environment of trust in the classroom. Practices such as open communication, group work and sharing responsibility serve the purpose of creating an atmosphere of positive interaction and cooperation among students. These strategies also aim to provide students with emotional support and sensitivity to their emotional needs. Approaches such as the emotion sharing corner, trusted friend systems and emotional check-in sessions aim to build a sense of trust in the classroom. The practice of asking leading questions increases students' intellectual engagement and provides an interactive learning environment. These strategies strengthen student relationships and contribute to students' positive approach to the classroom environment.

Keywords: School Climate, Teacher, Student Safety.

GİRİŞ

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde en önemli gündem konularından biri okullarda şiddetin önlenmesi ve güvenli okul ilkelerinin hayata geçirilmesi olmuştur. Konuyla ilgili çok sayıda araştırma ve çalışma, sorunun tespiti ve çözümü için büyük çaba sarf edildiğini ortaya koymaktadır. Yurtdışında yapılan çalışmalar, alınan önlemler sonucunda okullarda şiddetin azaldığını gösterse de (Welsh, 2000), okullarda şiddetin önlenmesi ve okul güvenliği dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Çünkü şiddet olayları ya da krizler beklenmedik bir anda ortaya çıkabilir ve okulların bunlara karşı hazırlıklı olması gerekir. Okulda şiddet sorunu, güvenli okul kavramının önemini vurgulamaktadır. Güvenli okul geniş ve çok yönlü bir fikirdir. Karşılaşılan zorlukların türleri ve nedenleri de dahil olmak üzere birçok unsur, bir okulun güvenlik derecesi üzerinde etkilidir. Sorun kategorileri açısından bakıldığında, zorbalık, hırsızlık, vandalizm, alkol ve uyuşturucu kullanımı, çete faaliyetleri, okula silah, kesici alet vb. taşınması gibi kriz durumları okul güvenliğinde başarılıdır (Orpinas ve Borne, 2006). Öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, aile, toplum, medya ve küreselleşme gibi birçok unsurun okul şiddeti ve güvenli okul ile ilişkili olduğu görülmektedir (Debarbieux, 2009; Finger, Craven, Marh, Parada, 2005). Güvenli okul meselesi kapsamlı ve çok yönlü olduğu için çözüm üretmek de benzer şekilde zor ve meşakkatlidir.

Citation: Sarısandaklı, H., Avcı, O., Sökmen, Ö. & Ekiz, K. (2024), "Okul İklimi ve Öğrenci Güvenliğine Yönelik Değerlendirme", International QMX Journal, 3(1), 130-138. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Güvenli okul sorunu ne kadar karmaşık veya çeşitli olursa olsun, okullar çocukların kişisel, sosyal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayan yerler olarak tasarlandığından, güvenli okul sorunu ele alınması gereken bir konudur.

Öğretim görevlerinin verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için okulların güvenli ortamlar olması gerekir. Çünkü öğrencilerin okulda güvensiz olma korkusu onları öğrenmekten alıkoymaktadır (Çalık, Özbay, Erkan, vd., 2009). Güvenli olmayan okullar sadece sınıfta korku ve huzursuzluk ortamını beslemekle kalmaz, aynı zamanda öğrenme sürecini de engeller (Hernandez & Seem, 2004). Öğrenciler güvenlikleri konusunda endişe duyduklarında, derslerine odaklanmaları zorlaşır. Sonuç olarak, şiddetin öğrenme ortamı üzerinde zararlı bir etkisi vardır. Bu bağlamda, güvenli bir okul atmosferi çocukların öğrenmesi için gerekli bir koşuldur. Güvenli bir öğrenme ortamının gerekliliği Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi kullanılarak tartışılmaktadır (Wilde, 1995). Bu görüşe göre insan isteklerinin ilki, yaşamak için gerekli olan hava, su ve yiyecek gibi fiziksel ihtiyaçlardır. Çocukların bedensel ihtiyaçları giderilmeden öğrenme gibi daha üst düzey taleplere odaklanmaları beklenmemelidir. Birçok öğretmen kahvaltı etmeyen çocukların derslerine odaklanamadıklarını fark etmiştir. Güvenlik arzusu Maslow'un istekler hiyerarşisinde ikinci sırada yer alır. Çevremizin güvenliğine ihtiyaç duyarız. Şiddet ise güvenlik hissini bozar ve çocukların daha yüksek taleplerini karşılamalarını engeller. Sonuç olarak şiddet, öğrenme ortamının gelişimini engeller (Wilde, 1995).

Eğitim iklimi, eğitim sistemi içindeki öğrencilerin tutumlarını, duygularını ve eylemlerini ifade eder. Okul iklimi, bir okulu diğerinden ayıran ve okulun her bir üyesinin davranışını etkileyen okul ortamının özelliklerini ifade eder. Welsh (2000) okul iklimini "öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin etkileşimlerini yöneten yazılı olmayan inançlar, değerler ve tutumlar" olarak tanımlamaktadır. Bir okulun çevresi, okulun kişiliği olarak düşünülebilir. Başka bir deyişle, bir birey için kişilik neyse, bir kurum için de iklim odur (Hoy ve Miskel, 2010). Okul iklimi, öğrencilerin ortak görüşlerinden ortaya çıkan, tüm öğrencileri etkileyen, onların eylemlerinden etkilenen ve büyük ölçüde sürekli olan bir nitelik olarak tanımlanmaktadır (Hoy, 2003). Okul iklimi olarak tanımlanan okuldaki bağlantıların kalitesi, kişiler arası, örgütsel ve öğretimsel bileşenleri olan karmaşık bir kavramdır (Loukas, Suzuki ve Horton, 2006). Bazı okul ortamı araştırmacıları öğretmen ilişkileri ve yöneticilerin liderlik stilleri üzerine yoğunlaşırken (Halpin & Croft 1963; Hoy, 2003), diğerleri öğrencilerin ilişkileri ve diğer davranışları üzerine odaklanmıştır (Scales & Taccogna 2001).

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel bir araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada ölçüt örnekleme metodolojisi kullanılmıştır. 15 kişilik bir çalışma grubu ile araştırma yürütülmüştür. Çalışmamızda örneklem doygunluğuna on dört kişiyle yapılan derinlemesine görüşmeler sonrasında ulaşılmıştır. Tablo 1 katılımcıların demografik verilerini sunmaktadır.

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Fen Bilgisi	36	11	Lisans
K2	Erkek	Matematik	42	18	Yüksek Lisans
K3	Kadın	Türk Dili	29	7	Yüksek Lisans
K4	Erkek	Kimya	48	23	Yüksek Lisans
K5	Kadın	Müzik	34	9	Lisans
K6	Erkek	Beden Eğitimi	40	15	Yüksek Lisans
K7	Kadın	İngilizce	31	6	Lisans
K8	Erkek	Coğrafya	46	21	Lisans
K9	Kadın	Sosyal Bilgiler	26	3	Lisans
K10	Erkek	Tarih	35	10	Yüksek Lisans
K11	Kadın	Bilişim Teknolojileri	43	19	Yüksek Lisans
K12	Erkek	Fen Bilgisi	32	8	Lisans
K13	Kadın	Kimya	38	14	Yüksek Lisans
K14	Erkek	Müzik	49	25	Lisans

Bu tablo, bir araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerini içermektedir. Tablodaki verilerin analizi, katılımcıların cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu gibi önemli demografik değişkenleri ortaya koymaktadır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, katılımcıların %46'sının kadın,

%54'ünün ise erkek olduğu görülmektedir. Bu, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet açısından nispeten dengeli bir dağılıma sahip olduğunu göstermektedir. Branş dağılımı incelendiğinde, öğretmenlerin farklı alanlarda uzmanlaştığı görülmektedir. Örneğin, fen bilgisi, matematik, Türk dili, müzik, beden eğitimi, İngilizce, coğrafya, sosyal bilgiler, tarih, bilişim teknolojileri gibi çeşitli branşlarda uzmanlaşmış öğretmenler bulunmaktadır. Yaş dağılımı ise katılımcıların geniş bir yaş aralığına sahip olduğunu göstermektedir. En genç katılımcı 26 yaşında iken en yaşlı katılımcı 49 yaşındadır. Ortalama yaşın hangi aralıkta olduğu ve yaş dağılımının genel profil üzerindeki etkileri daha ayrıntılı bir analize ihtiyaç duyabilir. Kıdem açısından incelendiğinde, öğretmenlerin deneyimlerinin genellikle 3 ile 25 yıl arasında değiştiği görülmektedir. Kıdem dağılımı, araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki geçmişlerinin çeşitli olduğunu göstermektedir. Öğrenim durumu bakımından çoğunluğun yüksek lisans düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Katılımcıların %71'i yüksek lisans mezunu iken, %29'u lisans düzeyinde eğitim almıştır. Bu durum, araştırmaya katılan öğretmenlerin genellikle daha yüksek öğrenime sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, bu demografik analiz, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, branş, yaş, kıdem ve öğrenim durumu açısından çeşitli özelliklere sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu bilgiler, araştırmanın genel profiline ve sonuçlarına daha kapsamlı bir bağlam sağlamak için daha fazla analize ihtiyaç duymaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veri toplamak için ayrıntılı görüşmeler kullanılmıştır. Çalışmanın tüm yönleriyle ele alınmasını sağlayan derinlemesine mülakat yaklaşımı kullanılarak katılımcılarla yüz yüze, bire bir görüşme yapıldı. Genellikle açık uçlu sorular yöneltilir (Tekin ve Tekin, 2006). Veriler araştırmacı tarafından toplanmıştır. Doğrudan alıntılara yer verilerek analiz edilmiştir.

BULGULAR

Sınıfınızın genel iklimini değerlendirdiğinizde, öğrenciler arasındaki güven ortamını nasıl tanımlarsınız? Öğrenciler arasında olumlu bir ilişki ve güven hissi oluşturmak için neler yapıyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Sınıfınızın genel iklimini değerlendirdiğinizde, öğrenciler arasındaki güven ortamını nasıl tanımlarsınız? Öğrenciler arasında olumlu bir ilişki ve güven hissi oluşturmak için neler yapıyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Sınıf içindeki güven ortamını 'aile' gibi bir atmosfer oluşturarak tanımlayabilirim. Öğrenciler arasında açık iletişim ve dayanışma hissi, öğrenmeyi olumlu bir deneyime dönüştürüyor.”

(K2) “Benim sınıfımda öğrenciler arasında olumlu bir ilişki kurmak için düzenli olarak grup çalışmalarını düzenliyorum. Bu, öğrencilerin birbirleriyle daha yakın çalışmalarını ve birbirlerini daha iyi tanımlarını sağlıyor.”

(K3) “Güven ortamını oluşturmak için sınıf içinde her öğrencinin fikirlerine değer veriyorum. Herkesin kendini ifade etme şansı bulunduğu, sınıfın dinamikleri olumlu yönde etkileniyor.”

(K4) “Sınıf içindeki güveni artırmak adına öğrencilere sorumluluklar veriyorum. Bu, öğrencilerin birbirlerine güvenmelerini sağlıyor ve bir ekip olarak çalışma becerilerini geliştiriyor.”

(K5) “Öğrenciler arasındaki güveni pekiştirmek için sınıfta 'paylaşım günleri' düzenliyorum. Her öğrenci, ilgi alanları veya hobileri hakkında diğerleriyle paylaşımında bulunarak birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor.”

(K6) “Benim için sınıf içindeki güven, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarına önem vermekle başlıyor. Öğrencilerin hislerini anlamak ve onlarla empati kurmak, sınıfta olumlu bir atmosfer oluşturmanın temelidir.”

(K7) “Sınıf içinde güveni artırmak için öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yapmasını teşvik ediyorum. Grup projeleri ve ortak etkinlikler, öğrenciler arasında dayanışma duygusunu güçlendiriyor.”

(K8) “Güven ortamını desteklemek adına sınıf kurallarını birlikte belirliyoruz. Öğrencilerin kurallara katılımı, onların sınıf içinde daha fazla sorumluluk almasına ve birbirlerine karşı daha saygılı olmalarına katkı sağlıyor.”

(K9) “Sınıf içindeki güveni artırmak için öğrencilere sorumluluk veriyorum. Sınıf düzenini birlikte belirleyerek, her öğrencinin kendini değerli hissetmesini sağlıyorum.”

(K10) “Güven ortamını güçlendirmek için sınıf içinde olumlu dil kullanımına özen gösteriyorum. Öğrenciler arasındaki iletişimin pozitif olması, sınıf atmosferini olumlu yönde etkiliyor.”

(K11) “Öğrencilerin birbirleriyle daha iyi iletişim kurabilmeleri için düzenli olarak 'paylaşım çemberleri' düzenliyorum. Bu, öğrencilerin duygusal bağlarını güçlendiriyor.”

(K12) “Sınıf içinde güveni artırmak için öğrencilere yönlendirici sorular soruyorum. Bu, öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaya teşvik ediyor ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlıyor.”

(K13) “Güven ortamını oluşturmak için sınıfta açık iletişimi teşvik ediyorum. Öğrencilerin sorular sormaya ve düşüncelerini paylaşmaya cesaret etmeleri, sınıf içinde olumlu bir dinamik yaratıyor.”

(K14) “Sınıf içinde güveni pekiştirmek için öğrencilere düzenli olarak geri bildirim veriyorum. Bu, öğrencilerin güçlü yönlerini görmelerine ve birbirlerine destek olmalarına olanak tanıyor.”

Öğretmenlerin verdiği ifadeler, sınıf içinde olumlu bir güven ortamı oluşturmak adına çeşitli stratejilerin benimsendiğini ortaya koymaktadır. Bu stratejiler arasında, öğrenciler arasında açık iletişimi teşvik etme, grup çalışmalarını düzenleme, sorumlulukları paylaşma, duygusal ihtiyaçlara duyarlılık gösterme, öğrencilere yönlendirici sorular sorma, paylaşım günleri veya çemberleri düzenleme gibi yöntemler bulunmaktadır.

Sınıf içinde güven ortamının oluşturulmasında önemli bir unsur olarak vurgulanan açık iletişim, öğrencilerin duygusal ifade ve düşünce paylaşımını teşvik ederek birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca, grup çalışmaları ve sorumluluk paylaşımı gibi stratejiler, öğrencilerin birbirlerine karşı güven geliştirmelerini sağlayarak sınıf içinde işbirliği ruhunu desteklemektedir.

Öğrencilere yönlendirici sorular sorma pratiği, öğrencilerin düşünsel katılımını artırarak sınıf içindeki etkileşimi zenginleştirmekte ve öğrenciler arasında daha güçlü bir iletişim kurulmasına yardımcı olmaktadır. Bu, sınıf içindeki güvenin temelini oluşturan bir diğer unsurdur.

Ayrıca, duygusal ihtiyaçlara duyarlılık gösterme, öğrencilerin sınıf ortamında kendilerini güvende hissetmelerini ve duygusal olarak desteklenmelerini sağlamaktadır. Bu da öğrencilerin öğrenmeye daha olumlu bir tutumla yaklaşmalarına katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, öğretmenlerin uyguladığı bu çeşitli stratejiler, sınıf içinde güvenin oluşturulmasına yönelik etkili yaklaşımlar sunmaktadır. Bu yaklaşımlar, öğrenciler arasındaki ilişkileri güçlendirerek sınıf atmosferini olumlu bir şekilde etkileyebilir ve öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkılarda bulunabilir.

Okulumuzda öğrenci güvenliği konusunda farkındalığı artırmak adına neler yapılabilir? Bu konuda öğrenci, öğretmen ve veliler arasında nasıl bir işbirliği sağlanabilir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Okulumuzda öğrenci güvenliği konusunda farkındalığı artırmak adına neler yapılabilir? Bu konuda öğrenci, öğretmen ve veliler arasında nasıl bir işbirliği sağlanabilir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci güvenliği konusunda farkındalığı artırmak için okul içinde düzenli olarak güvenlik seminerleri veya etkinlikleri düzenlemeliyiz. Bu, öğrencilere riskleri anlama ve önleme konusunda bilgi sağlayabilir.”

(K2) “Velilerle işbirliği yaparak, okul içinde ve dışında güvenliği artırmak adına ailelerin de katılımını sağlamalıyız. Örneğin, veli toplantılarında güvenlik konularını ele alarak bilgi paylaşımı yapabiliriz.”

(K3) “Öğrenci güvenliği için bir 'güvenlik ekibi' oluşturabiliriz. Bu ekip, öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında sürekli iletişim kurarak güvenlikle ilgili sorunlara hızlı çözümler üretebilir.”

(K4) “Öğrencilere, güvenliği artırmak için kendi çevrelerini nasıl değerlendirebileceklerini öğretecek öğrenme materyalleri veya atölyeler düzenlemeliyiz.”

(K5) “Güvenliği artırmak için öğrenci-öğretmen iletişimini güçlendirmek önemlidir. Öğrencilere, endişelerini rahatça paylaşılabilecekleri bir ortam sağlamalıyız.”

(K6) “Okuldaki güvenlik önlemlerini öğrencilere ve velilere düzenli olarak güncellemeliyiz. Bilgi paylaşımı, farkındalığı artırmanın temel bir adımıdır.”

(K7) “Sosyal medya kullanımı konusunda öğrencilere eğitim vererek, çevrimiçi güvenliği artırabiliriz. Aynı zamanda velileri de bu konuda bilinçlendirmek önemlidir.”

(K8) “Öğrenci güvenliği için acil durum tatbikatları düzenleyerek, öğrencilerin nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda pratiğe geçmelerini sağlamalıyız.”

(K9) “Öğrenci, öğretmen ve veliler arasında düzenli olarak toplantılar düzenleyerek, güvenlik konularını tartışmalı ve her bir tarafın görüşlerini paylaşmasını sağlamalıyız.”

(K10) “Güvenlik konularını içeren interaktif oyunlar ve etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlayabiliriz.”

(K11) “Okul içinde güvenliği artırmak için öğrencilere, güvenlikle ilgili endişelerini nasıl bildirebileceklerini anlatan bir mekanizma oluşturabiliriz.”

(K12) “Velilere, çocuklarının güvenliği için evde alabilecekleri önlemler konusunda düzenli olarak bilgilendirici materyaller sağlamalıyız.”

(K13) “Okul içinde güvenlikle ilgili geribildirim alma sistemi kurarak, öğrencilerin ve velilerin endişelerini daha etkili bir şekilde anlamalıyız.”

(K14) “Öğrencilere, güvenliği artırmak adına kendi çevrelerini nasıl değerlendirebilecekleri ve güvenlik önlemleri konusunda farkındalık oluşturacak eğitimler vermeliyiz.”

Öğretmenlerin sunduğu çeşitli öneriler, okul ortamında öğrenci güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla benzersiz stratejilere işaret etmektedir. Öne çıkan temalar arasında güvenlik seminerleri düzenleme, velilerle işbirliği yapma, güvenlik ekipleri oluşturma ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenleme gibi önlemler bulunmaktadır.

Öğrenci, öğretmen ve veliler arasında düzenli iletişimi güçlendirmek amacıyla önerilen toplantılar, tatbikatlar ve bilgi paylaşımı, güvenlik konularında ortak bir anlayışın oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda, öğrencilerin çevrelerini değerlendirme becerilerini artırmak ve çevrimiçi güvenliği vurgulamak, güvenlik farkındalığını daha geniş bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır.

Eğitim materyalleri ve etkinliklerin kullanımı, öğrencilere güvenliği öğrenme süreçlerine entegre etme ve bu konuda etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlama yoluyla farkındalığı güçlendirebilir. Bu öneriler, öğrenci güvenliği konusunda bir kültür oluşturarak, okulun bütün paydaşlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin öne sürdüğü bu stratejiler, öğrenci güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak adına etkili ve kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Bu önerilerin bir araya getirilmesi, güvenli bir öğrenme ortamının sürdürülebilir şekilde oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Öğrencilerin duygusal ve psikolojik güvenliğini sağlamak adına sınıf içinde hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Özellikle öğrenciler arasında olası sorunlara karşı nasıl bir destek sistemini önceden oluşturuyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğrencilerin duygusal ve psikolojik güvenliğini sağlamak adına sınıf içinde hangi stratejileri kullanıyorsunuz? Özellikle öğrenciler arasında olası sorunlara karşı nasıl bir destek sistemini önceden oluşturuyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrencilerin duygusal güvenliğini sağlamak için sınıf içinde 'duygu paylaşım köşesi' oluşturuyorum. Burada öğrenciler, hissettiklerini yazarak veya çizerek duygusal ifadelerini paylaşabiliyorlar.”

(K2) “Sınıf içinde 'güvenilir bir arkadaş sistemi' kuruyorum. Öğrenciler birbirlerine destek olabilmek adına güvenebilecekleri bir arkadaş seçiyorlar ve sorunları olduğunda bu arkadaşlarına başvurabiliyorlar.”

(K3) “Her hafta düzenlediğimiz 'duygusal check-in' oturumları ile öğrencilerin hissettikleri konusunda konuşma fırsatı sağlıyoruz. Bu, sınıf içinde duygusal bir destek ağı oluşturmamıza yardımcı oluyor.”

(K4) “Öğrenciler arasında olası sorunlara karşı 'çözüm odaklı konuşma' yöntemini benimsemeye özen gösteriyorum. Sorunlar ortaya çıktığında, öğrencilere birbirleriyle açıkça iletişim kurma ve sorunları birlikte çözme fırsatı tanıyorum.”

(K5) “Sınıf içinde düzenlediğim 'duygusal wellness günleri' ile öğrencilere rahatlama, birbirleriyle bağlantı kurmaları ve hissettikleri konusunda konuşmaları için zaman tanıyorum.”

(K6) “Öğrencilere, günlük hissettikleri konusunda kısa notlar yazmalarını sağlıyorum. Bu notlar, sınıf içindeki bireysel duygusal durumları takip etmemi sağlıyor ve gerektiğinde destek sağlama fırsatı sunuyor.”

(K7) “Benim sınıfımda 'duygusal mentörlük' uygulamasını kullanıyorum. Duygusal olarak daha güçlü olan öğrenciler, diğer öğrencilere destek oluyor ve onlarla birlikte duygusal beceriler geliştirmelerine yardımcı oluyor.”

(K8) “Öğrencilerle bire bir görüşmeler düzenleyerek, onların hissettikleri konusunda daha derinlemesine bir anlayış geliştirmeye çalışıyorum. Bu, olası sorunları önceden tespit etmeme ve gerekli destekleri sağlamama yardımcı oluyor.”

(K9) “Sınıf kurallarını birlikte belirleyerek, öğrencilerin hissettikleri konusunda kendilerini özgürce ifade etmelerini teşvik ediyorum. Böylece sınıf içinde bir güven ortamı oluşturuyoruz.”

(K10) “Öğrenciler arasında empatiyi geliştirmek adına 'empati günleri' düzenliyorum. Bu günlerde öğrenciler, birbirlerinin duygusal deneyimlerini daha iyi anlamak için farklı aktivitelerle bir araya geliyorlar.”

(K11) “Duygusal güvenliği artırmak için 'duygusal haritalar' kullanıyorum. Öğrencilere hissettikleri duyguları renklerle ifade etmelerini sağlıyor ve bu haritaları sınıfta paylaşımlarına olanak tanıyorum.”

(K12) “Sınıf içinde 'duygu günlüğü' tutma uygulamasını kullanarak, öğrencilerin hissettikleri duyguları izlemelerine ve bu konuda benimle iletişim kurmalarına fırsat tanıyorum.”

(K13) “Öğrencilere duygusal güvenliği artırmak adına 'duygu ifadesi sanatı' atölyeleri düzenliyorum. Bu atölyelerde öğrenciler, sanat aracılığıyla duygusal ifadelerini keşfetme fırsatı buluyorlar.”

(K14) “Sınıf içinde 'duygu kartları' kullanıyorum. Öğrenciler, duygusal durumlarını belirli bir renk veya sembole ifade ederek, ihtiyaç duydukları destek konusunda daha açık iletişim kurabiliyorlar.”

Öğretmenlerin sunduğu stratejiler, sınıf içinde öğrencilerin duygusal ve psikolojik güvenliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli etkileşimli yöntemlere odaklanmaktadır. Duygu paylaşım köşesi, güvenilir arkadaş sistemleri, duygusal check-in oturumları gibi uygulamalar, öğrencilere hissettikleriyle ilgili açık iletişim kurma ve birbirlerine destek olma fırsatları sunarak sınıf içinde bir duygusal destek ağı oluşturmayı hedeflemektedir.

Stratejiler arasında yer alan duygusal wellness günleri ve duygusal mentörlük uygulamaları, öğrencilere sınıf ortamında rahatlama, bağlantı kurma ve duygusal becerilerini geliştirme imkanları sağlamaktadır. Bireysel görüşmeler, duygusal güvenliği bire bir seviyede takip etme ve olası sorunlara daha önceden müdahale etme amacı taşımaktadır.

Empati günleri, duygusal haritalar ve duygu ifadesi sanatı atölyeleri gibi uygulamalar, öğrencilerin empati geliştirmelerine ve duygusal ifadelerini sanat yoluyla keşfetmelerine katkıda bulunarak sınıf içinde duygusal zenginliği artırmayı amaçlamaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin sınıf içinde daha fazla güven duymalarını ve duygusal ihtiyaçlarını ifade etmelerini teşvik ederek öğrenme ortamının pozitif bir atmosferle dolmasına olanak tanır.

SONUÇ

Öğretmenlerin ifadelerinden çıkan sonuçlar, sınıf içinde güven ortamının oluşturulmasında benimsenen çeşitli stratejilerin, öğrenciler arasında pozitif bir etkileşim ve işbirliği atmosferi yaratma amacına hizmet ettiğini göstermektedir. Açık iletişim, grup çalışmaları, sorumluluk paylaşımı gibi uygulamalar, öğrencilerin birbirlerine duydukları güveni artırarak sınıf içinde daha sağlam bir bağ kurmalarına yardımcı olmaktadır.

Bu stratejiler aynı zamanda öğrencilere duygusal destek sağlama ve onların duygusal ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme yoluyla sınıf içinde bir güven duygusu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu, öğrencilerin sınıf ortamında rahat hissetmelerini ve öğrenmeye daha olumlu bir şekilde katılmalarını teşvik edebilir.

Öte yandan, öğrencilere yönlendirici sorular sorma pratiği, öğrencilerin düşünsel katılımını artırarak sınıf içinde daha etkileşimli bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaya cesaret etmelerini teşvik ederek sınıf içindeki iletişimi zenginleştirebilir.

Sonuçlar, sınıf içinde güven ortamının oluşturulmasında kullanılan bu stratejilerin öğrenci ilişkilerini güçlendirdiğini ve öğrencilerin sınıf ortamına daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmalarına yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğrenci motivasyonunu artırabilir, öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yapma becerilerini geliştirebilir ve genel olarak öğrenme deneyimini olumlu yönde etkileyebilir.

Öğretmenlerin sunduğu çeşitli stratejiler, okullarda öğrenci güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla geniş bir yelpazede etkili yaklaşımları içermektedir. Bu öneriler, sadece öğrenciler arasındaki güveni değil, aynı zamanda öğrenci, öğretmen ve veli arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Güvenlik seminerleri ve etkinlikleri düzenleme önerisi, öğrencilere riskleri anlama ve önleme konusunda bilgi sağlayarak güvenlik farkındalığını artırabilir. Velilerle işbirliği yapma önerisi, aileleri bu sürece dahil ederek daha kapsamlı bir güvenlik kültürünün oluşturulmasına olanak tanır.

Güvenlik ekipleri oluşturma ve öğrencilere güvenlikle ilgili eğitimler verme önerileri, öğrenci güvenliğini sistematik bir şekilde ele almaya yönelik stratejilerdir. Ayrıca, çevrimiçi güvenlik konusunda öğrenci ve velilere eğitim verme önerisi, teknoloji kullanımının arttığı günümüzde öğrencilerin çevrimiçi ortamda güvenli bir şekilde hareket etmelerine katkıda bulunabilir.

Toplantılar düzenleme ve bilgi paylaşımı gibi öneriler, öğrenci, öğretmen ve veliler arasındaki etkileşimi artırarak güvenlik konularında ortak bir anlayışın oluşturulmasına yardımcı olabilir. Bu önerilerin birleşimi, okul topluluğunun güvenli bir ortamda bir araya gelmesine ve öğrenci güvenliği konusunda sürekli bir farkındalık oluşturulmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, bu stratejiler, sadece güvenlik önlemlerini değil, aynı zamanda öğrencilerin güvenlikle ilgili konularda bilinçlenmelerini ve aktif bir rol almalarını teşvik ederek, okulun genel güvenlik kültürünü güçlendirebilir.

Öğretmenlerin önerdiği çeşitli stratejiler, sınıf içinde öğrencilerin duygusal ve psikolojik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşım sergilemektedir. Bu stratejiler, sadece öğrencilerin duygusal durumlarını anlamalarını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sınıf içinde bir destek ağı oluşturarak olası sorunlara karşı hazırlıklı olunmasına da katkı sağlamaktadır.

Özellikle vurgulanan “duygu paylaşım köşesi,” “güvenilir arkadaş sistemleri,” ve “duygusal check-in oturumları” gibi uygulamalar, öğrencilerin duygusal ifadelerini rahatça paylaşmalarına ve birbirlerine destek olmalarına olanak tanımaktadır. Bu, sınıf içinde bir dayanışma atmosferinin oluşmasına zemin hazırlayarak öğrenciler arasındaki güveni artırabilir.

Ayrıca, bireysel görüşmeler ve duygusal wellness günleri gibi stratejiler, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlamaya ve gerektiğinde müdahale etmeye yönelik etkili araçlar sunmaktadır. Empati günleri, duygusal haritalar ve duygu ifadesi sanatı atölyeleri ise öğrencilere duygusal zenginliklerini keşfetme ve birbirlerinin deneyimlerine daha iyi anlam katma fırsatı sunmaktadır.

Bu stratejiler, sınıf içindeki duygusal güvenliği artırmak adına bir dizi etkileşimli ve öğrenci odaklı yöntemi içermekte olup, öğrenme ortamını daha destekleyici ve güvenilir bir hale getirme potansiyeline sahiptir.

Duygusal Güvenliği Güçlendirmek İçin Etkinliklerin Çeşitlendirilmesi: Stratejiler arasında yer alan duygusal wellness günleri, duygusal mentörlük uygulamaları gibi etkinliklerin çeşitlendirilmesi, öğrencilere farklı platformlarda duygusal destek sağlama imkanı tanıyabilir. Sanat atölyeleri, müzik dinletileri gibi etkinliklerle öğrencilere duygusal ifade konusunda yeni yollar sunulabilir.

Öğrenci İşbirliği ve Grup Çalışmalarını Teşvik Etmek: Pozitif etkileşimi artırmak adına stratejiler arasında yer alan grup çalışmalarına ve sorumluluk paylaşımına vurgu yapılabilir. Öğrencilere daha fazla grup projeleri ve işbirliği içeren aktivitelerle katılım fırsatları sunulurken, sınıf içinde dayanışma ve güveni artırmak mümkündür.

Öğrenci Geri Bildirimini Değerlendirme: Öğrencilerin bu stratejilere yönelik görüşleri alınarak geri bildirim süreci düzenlenebilir. Anketler veya düzenli toplantılar aracılığıyla öğrencilerin stratejilere katılımını ve etkilerini değerlendirmek, daha etkili uygulamaların belirlenmesine yardımcı olabilir.

Duygusal Destek Ağı Oluşturmak İçin Aileleri Dahil Etmek: Öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarına daha geniş bir bakış açısı kazanmak ve destek ağını genişletmek adına velilerle daha fazla işbirliği yapılabilir. Aileleri, öğrencilerin duygusal gelişimine dair bilgilendirici seminerlere dahil etmek ve onlarla düzenli iletişim kurmak faydalı olabilir.

Duygusal Becerilere Odaklanan Eğitim Materyalleri Geliştirmek: Sınıfta kullanılan eğitim materyalleri, duygusal becerilere odaklanan içerikleri içerecek şekilde geliştirilebilir. Duygusal zeka, empati ve iletişim becerilerini güçlendirmeye yönelik özel ders materyalleri ve etkinlikler oluşturmak, öğrencilerin duygusal güvenliklerini destekleyebilir.

Sınıf İçi İletişimi Güçlendirmek İçin İlgili Eğitimler: Öğretmenlere, sınıf içi iletişimi artırmak ve öğrenciler arasında güveni pekiştirmek adına özel eğitimler ve seminerler düzenlenebilir. İletişim becerilerini geliştirmeye odaklanan bu eğitimler, öğrencilerle daha etkili bir şekilde iletişim kurmaya yönelik stratejiler sunabilir.

KAYNAKLAR

Çalık, T., Özbay, Y., Erkan, S., Kurt, T. ve Kandemir, M. (2009). Seçim teorisi temelli güvenli okul iklimi oluşturma projesi. Proje No: 106K016. (Proje, Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarını Destekleme Grubu tarafından desteklenmiştir).

Debarbieux, E. (2009). Okulda şiddet (Çeviren: İsmail Yerguz). İstanbul: İletişim.

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE open*, 4(1), 215.824.4014522633

Finger, L. R., Craven, R.G., Marsh, H. W., & Parada, R. H. (2005). Characteristics of effective anti-bullying interventions: What research says.

Halpin, A.W., & Croft, D.B. (1963). The organizational climate of schools. Chicago: Midwest Administration Center

Hernandez, T. J., Seem, S.R. (2004). A safe school climate: A systemic approach and the school counselor. *Professional School Counseling*, 7(4)

Hoy, W. K. (2003). School climate. In J.W. Guhtrie (Ed.), *Encyclopedia of education* (s. 2121-2124), New York: Thompson Gale.

Hoy, W.K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi, teori, araştırma uygulama. (Çeviri Editörü Selahattin Turan). Ankara: Nobel.

Loukas, A., Suzuki, R., & Horton, K. D. (2006). Examining school connectedness as a mediator of school climate effects. *Journal of Research on Adolescence*, 16(3), 491-502

Olgun, C. K. (2008). Nitel Araştırmalarda İçerik Analizi Tekniği. *Sosyoloji Notları*, 66.

Orpinas, P., & Horne, M. A. (2006). Bullying prevention: Creating positive school climate and developing social competence. Washington: American Psychological Association

Scales, P.C., & Taccogna, J. (2001). Developmental assets for school and life. *The Education Digest*, 66(6), 34-39

Tekin, H. H., & Tekin, H. (2006). Nitel srařtırma yönteminin bir veri toplama tekniđi olarak derinlemesine görüřme. *İstanbul University Journal of Sociology*, 3(13), 101-116.

Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. *ANNALS, AAPSS*, 567,

Wilde, J. (1995). Anger management in schools alternative to student violence. Basel: Technomic Publishing Co., Inc

Yıldırım, A., & Simsek, H. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Arařtırma Yöntemleri*, Ankara: Seçkin.